

Analyse des Besucherverhaltens in ausgewählten AIR-Use Cases mit Hilfe von mobile location events

Charlotte Bellmann, Dominik Rebholz, Stefan Fredlmeier, Julian Pape, Marina Bergler

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Auf Basis von mobile location events der App Wetter.com wurden spezifische Aspekte des Besucherverhaltens in drei Use-Cases des AIR Projektes (Allgäu, Ruhrgebiet, Sauerland) untersucht.
- Die Ergebnisse liefern Einblicke in die Besucherströme, Quellmärkte und saisonale Trends, die für das Management in Destinationen bedeutend sind.
- Durch Analysen, wie Überlappungs-, Frequenz- oder Quellmarktanalysen konnten Muster identifiziert werden, die dabei unterstützen, touristische Infrastrukturen zu optimieren und Besucherströme gezielter zu lenken.
- Die Daten sind nicht uneingeschränkt verallgemeinerbar. Bei der Interpretation der Analyseergebnisse sind Limitationen zu berücksichtigen.

Autorinnen und Autoren:

Charlotte Bellmann (DI Tourismusforschung, FH Westküste), bellmann@fh-westkueste.de

Dominik Rebbholz & Marina Bergler (Institut für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung, HS Kempten), dominik.rebbholz@hs-kempten.de, marina.bergler@hs-kempten.de

Stefan Fredlmeier (Füssen Tourismus und Marketing), s.fredlmeier@fuessen.de

Julian Pape (Trägerverein Wintersport-Arena), julian.pape@wintersport-arena.de

Datum: 15. Oktober 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Der vorliegende Kurzbericht präsentiert Ergebnisse über das Verhalten von Gästen in drei AIR-Use-Case-Destinationen, welche durch detaillierte Analysen wie Überlappungs- oder Quellmarktanalysen des Unternehmens wetter.com für spezifische Fragestellungen mittels globaler Sensordaten (sog. „mobile location events“) gewonnen wurden. In vorherigen Kurzberichten wurden Multispot-Messsysteme (globale Sensorik) bereits hinsichtlich ihrer Eignung für unterschiedliche Anwendungsfälle sowie für den Einsatz im Projekt AIR bewertet und die vorliegenden Frequenzdaten deskriptiv ausgewertet (vgl. Engelhardt et al., 2024a, Engelhardt et al., 2024b). Erkenntnisse weiterführender Auswertungen können dazu beitragen, das Besucherverhalten spezifischer Gruppen oder an bestimmten Orten besser zu verstehen und gezielte Maßnahmen zur Optimierung von Besucherströmen und zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus zu entwickeln.

Vorgehen

Die Schwerpunkte der Analyse wurden in Abstimmung mit den Use-Case-Managern aus den Destinationen festgelegt, die spezifische Fragestellungen zu dem Besucherverhalten mit Relevanz für das Destinationsmanagement melden konnten. Für die Use-Cases Sauerland, Ruhrgebiet und Allgäu sollen das Besucherverhalten in der Destination wie Verkehrs- und Anreisemuster, die Nutzung von Infrastruktur, geographische Verteilungen, saisonale Unterschiede und Quellmärkte detailliert betrachtet werden. Die zugearbeiteten Fragestellungen wurden in die Ausschreibung und Vergabe der globalen Sensorik integriert. Im Zuge eines Auftaktworkshops wurden die möglichen Analyseoptionen vorgestellt, was den Use-Case Managern die Gelegenheit gab, die Forschungsfragen zu spezifizieren. Im Anschluss wurden individuelle Workshops mit den

drei Use Cases durchgeführt. Aufgrund zusätzlicher Fragestellungen wurde für das Sauerland eine Detailanalyse beauftragt, die in einem weiteren Workshop erörtert wurde. In diesen Workshops wurden die Ergebnisse diverser Detailanalysen zur Identifizierung von Mustern und Trends präsentiert, um die Use-Case-spezifischen Fragestellungen (so weit möglich) zu beantworten.

Methodik

Das Projekt AIR nutzt DSGVO-konforme, mobile Trackingdaten (passive Geolocation-Events) der App *wetter.com*. Diese Daten für den Zeitraum vom 01.01.2022 – 31.12.2023 werden zu wöchentlichen Besucherfrequenzen für definierte Polygone aggregiert. Ein Event (ping) muss innerhalb eines Polygons liegen, um erfasst zu werden. Besucher werden in vier Typen (Einheimische, Tagestouristen, Übernachtungstouristen und Sonstige) unterteilt, basierend auf Wohnort, Besuchshäufigkeit und Aufenthaltsdauer. Der gewöhnliche Aufenthaltsort wird durch die häufigsten Übernachtungen innerhalb eines Zeitfensters definiert. Zur Abgrenzung der Einheimischen wird ein 30-minütiges Pkw-Isochronen-Modell verwendet. Besuchshäufigkeit wird anhand der Geolocation-Events gemessen, wobei im Projekt AIR der Schwellenwert von 30 % der Tage im Quartal als regelmäßig gilt. Die Aufenthaltsdauer dient zur Unterscheidung zwischen Tages- und Übernachtungstouristen. Tagestouristen werden nur an einem Tag erfasst, während Übernachtungstouristen an aufeinanderfolgenden Tagen im Zielgebiet erscheinen (vgl. zu den Datengrundlagen Engelhardt et al., 2024a, S.5ff.).

Das mit der Datenlieferung und -analyse beauftragte Unternehmen *wetter.com* führte u. a. folgende Analysen der vorliegenden Daten zur Beantwortung der spezifischen Fragestellungen der Use-Cases durch:

- **Überlappungsanalysen**, d. h. Analyse von Besuchermustern zur Identifizierung von Gruppen sowie Besuchertypen, die in einem Ausflug mehrere Attraktionen besuchen, sowie zur Ermittlung von saisonalen Trends, die aufzeigen, wann dieses Verhalten am häufigsten vorkommt. Durch die Möglichkeit der (anonymen) Nachverfolgung einzelner Endgeräte lassen sich – im Gegensatz zu Datenquellen der lokalen Sensorik – mit diesen Daten analysieren, ob Endgeräte sich an Punkt A *oder* Punkt B bzw. Punkt A *und* B aufgehalten haben und in welcher Reihenfolge diese Punkte im Reiseziel aufgesucht wurden.
- **Frequenzanalysen mit Heatmaps**, d. h. Analysen der Reiserouten (bspw. wichtige Anfahrtsstraßen) und Aufenthaltsorten von diversen Besuchertypen.
- **Ermittlung von Besuchswahrscheinlichkeiten**, d. h. die Untersuchung der Besucherströme und -beziehungen zwischen zwei nahegelegenen touristischen Zielen mittels bedingter Wahrscheinlichkeiten (Wahrscheinlichkeit eines Besuches von Ort B, wenn Ort A besucht wurde).
- **Quellmarktanalysen**, d. h. die Analyse der geographischen Märkte, aus denen Besucher stammen.
- **Wetterabhängige Analysen**, also Analysen von wetterabhängigen Trends im Besucherverhalten.

Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse der Analysen beschrieben.

1. Allgäu

Im Fokus der Analysen des Use-Case stehen die Orte Füssen, die Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau, der Tegelberg sowie der Hopfensee, die zum besseren Verständnis der Ergebnisse im Folgenden kurz beschrieben werden.

Füssen im Allgäu ist eine Kleinstadt im Süden Bayerns, die durch ihre geographische Lage und historische Bedeutung touristisch geprägt ist. In der Umgebung befinden sich die international bekannten Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau, die jährlich Millionen von Besuchern anziehen. Der nahegelegene, landschaftlich attraktive Tegelberg, erschlossen durch die Tegelbergbahn, bietet Wander- und Wintersportmöglichkeiten. Der Hopfensee in Bayern ist ein flacher Voralpensee, der nördlich von Füssen liegt und aufgrund seiner landschaftlichen Einbettung und Freizeitmöglichkeiten eine bedeutende Rolle im Tourismus der Region spielt. Er dient als Naherholungsgebiet für Wanderer, Wassersportler und Badegäste. Die umliegenden Wanderwege sowie der Blick auf die Allgäuer Alpen tragen zur Attraktivität des Gebiets bei.

Besuchsmuster Füssen und weitere Attraktionen

Für den Standort Füssen wurden Überlappungsanalysen in diversen Kombinationen durchgeführt, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und wenn ja welche weiteren Attraktionen in der Umgebung von Besuchern der Stadt Füssen üblicherweise frequentiert werden. Abbildung 3 zeigt eine Überlappungsanalyse für die Innenstadt von Füssen und visualisiert, wie viele Gäste auch weitere touristische Attraktionen in der Region besuchen. Im Fokus stehen die Points of Interest (POI's) Neuschwanstein, Tegelberg und Hohenschwangau.

Abbildung 1: Überlappungsanalyse Füssen mit weiteren Attraktionen (Bornemann & Schneider, 2024a)

Die obere Grafik zeigt die wöchentlichen Besucherströme zwischen der Innenstadt von Füssen (Altstadt), Neuschwanstein, Hohenschwangau und dem Tegelberg. Die verschiedenen Linien repräsentieren Besucher, die jeweils zwei der genannten Orte besuchen. Die Analyse zeigt, dass bis zu 15 % der Besucher, Füssens Altstadt besuchen, auch nach Neuschwanstein gehen, und etwa 10 % den Tegelberg besuchen. Die untere Grafik zeigt ähnliche Ergebnisse, jedoch fokussiert auf die Besucherströme zwischen dem Tegelberg und den anderen Attraktionen. Bis zu 40 % der Besucher, die den Tegelberg besuchen, gehen auch in die In-

nenstadt von Füssen, etwa 10 % besuchen Neuschwanstein. Zudem zeigen diese und weitere Analysen auf, dass Hohenschwangau im Vergleich zu den anderen Attraktionen deutlich seltener von Gästen in der Region besucht wird.

Besuchswahrscheinlichkeit Neuschwanstein und Füssen

In einer weiteren Analyse (Abbildung 2) wurde die Wahrscheinlichkeit von Besuchen mit einer Kombination der Attraktionen Neuschwanstein und Füssens Altstadt berechnet und ausgewertet.

Abbildung 2: Besuchswahrscheinlichkeitsanalyse Neuschwanstein und Füssen (Borne-
mann & Schneider, 2024a)

Ziel war es zu ermitteln, ob Besucher, die morgens das Schloss Neuschwanstein besuchen, die Region nach ihrem Besuch sofort verlassen oder im Verlauf des Tages auch die Füssener Innenstadt besuchen, oder umgekehrt. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Besuch in Neuschwanstein die Besuchswahrscheinlichkeit von Füssen *nicht* signifikant erhöht und umgekehrt.

Quellmarktanalysen

Für die Besucher diverser Standorte im Allgäu wurden Quellmarktanalysen mit folgenden Ergebnissen durchgeführt. Verglichen wurden u. a. die Herkünfte der Besucher des Hopfensees und Neuschwanstein. Die Analyse zeigte, dass der Hopfensee eher ein regionaler Anziehungspunkt für Besucher aus Bayern, aber auch aus Baden-Württemberg ist, während Neuschwanstein von Menschen aus ganz Deutschland, einschließlich Norddeutschland und Berlin, besucht wird. Eine Jahreszeitenvergleich in der Quellmarktanalyse von Besuchern der Füssener Innenstadt ergab, dass diese im Sommer von deutlich mehr Besuchern, auch aus entfernteren Orten und Bundesländern besucht wird, während die Stadt im Winter hauptsächlich Besucher aus der näheren Umgebung anzieht (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Quellmarktanalyse von Besuchern der Füssener Innenstadt (Bornemann & Schneider, 2024a)

Besuchsmuster Hopfensee und weitere Attraktionen

Auch für den Standort Hopfensee wurden Überlappungsanalysen durchgeführt, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und wenn ja welche

weiteren Attraktionen (diverse Seen und Füssen Innenstadt) in der Umgebung von Besuchern des Hopfensees üblicherweise frequentiert werden.

Abbildung 4: Überlappungsanalyse des Hopfensee mit weiteren Attraktionen (Bornemann & Schneider, 2024a)

Abbildung 4 zeigt ein Beispiel der durchgeführten Überlappungsanalysen. Durch diese Analysen konnten Unterschiede zwischen Jahreszeiten

sowie Besuchertypen identifiziert werden: Während bis zu 10% der Tagesgäste des Hopfensees am selben Tag noch eine weitere Attraktion (z.B. Forggensee oder Innenstadt Füssen) besuchen, zeigt die Überlappungsanalyse für Mehrtagesgäste, dass diese am selben Tag nur in geringem Umfang weitere Attraktionen besuchen. Zudem konnte ein Jahreszeiteffekt festgestellt werden: Im Sommer lassen sich Muster in der Kombination von Attraktionen bzw. Seen nachweisen, im Winter ist die Überlappung zwischen den Seen geringer als im Sommer.

An- und Abreiserouten Hopfensee und Aufenthaltsorte

In Frequenzanalysen wurden Reiserouten der Besucher des Hopfensees von Tagestouristen untersucht und visualisiert. Ziel der Analyse war es, die meist frequentierten An- und Abreiserouten des Hopfensees zu identifizieren.

Abbildung 5: Ergebnisse der Frequenzanalyse der Tagesgäste des Hopfensees und deren weitere Aufenthaltsorte (Bornemann & Schneider, 2024a)

Die exemplarische Karte der Detailanalyse (Abbildung 5) zeigt die geographische Verteilung der relativen Besuchszahlen des Hopfensees. Die

Visualisierung verwendet Hexagone, um die Aufenthaltsorte der Besucher aufzuschlüsseln, wodurch sich Routen erkennen lassen. Dargestellt sind die 10.000 meist frequentierten Hexagone in den beiden Jahren 2022 und 2023. Die roten Bereiche heben stark frequentierte Orte hervor, während die grünen Bereiche auf Orte mit geringer Besucherfrequenz hinweisen. Bereiche, die regelmäßig von vielen Besuchern genutzt werden, könnten stärker durch den Verkehr belastet sein. Allerdings wäre eine detailliertere Verkehrsanalyse notwendig, um explizit Rückschlüsse auf die tatsächliche Verkehrslage zu ziehen, z. B. durch die Kombination mit Verkehrsdaten wie Straßenbelastung, Staus oder Parkplatzverfügbarkeit.

Aufenthaltsorte der Besucher des Schloss Neuschwansteins

Für die Untersuchung der Besucherbewegungen am Schloss Neuschwanstein wurde eine detaillierte Analyse durchgeführt, um zu identifizieren, welche Orte von Besuchern des Schlosses am selben Tag zusätzlich frequentiert wurden. Grundlage der Analyse waren insgesamt 20.863 Hexagone, die die Aufenthaltsorte der Besucher repräsentieren. Die Datenbasis zeigt, dass innerhalb von zwei Jahren insgesamt bis zu 2.256.213 Besuche am Schloss Neuschwanstein registriert wurden.

Für eine bessere Übersicht wurden die 200 am häufigsten frequentierten Hexagone analysiert und bekannten Sehenswürdigkeiten oder Standorten zugeordnet. Dabei wurde untersucht, welche Orte von Besuchern des Schlosses Neuschwanstein am selben Tag besucht wurden. Hexagone, die in unmittelbarer geographischer Nähe zueinander liegen, wurden zusammengefasst, um die Analyse zu vereinfachen und die räumliche Verteilung klarer darzustellen (z. B. die Innenstadt von Füssen). Für die weitere Untersuchung wurde jeweils das Hexagon mit der höchsten Besucherzahl aus den zusammengefassten Bereichen ausgewählt.

Die Besucherzahlen aus den analysierten Hexagonen wurden im nächsten Schritt mit den maximalen Besucherzahlen des Schlosses Neuschwanstein verglichen. Die Ergebnisse der Analyse sind in Abbildung 6 (siehe Anhang) dargestellt. Diese zeigt, dass beispielsweise das Schloss Hohenschwangau im Jahr 2022 von etwa 12 % der Besucher des Schlosses Neuschwanstein am selben Tag ebenfalls besucht wurde. Dies weist darauf hin, dass eine signifikante Zahl der Besucher sowohl Schloss Neuschwanstein als auch Schloss Hohenschwangau in einer kombinierten Besichtigung besucht, was für das Management der Attraktionen im Hinblick auf Besucherlenkung und Angebotsgestaltung relevant ist. Es können auch Unterschiede zwischen den beiden Jahren festgestellt werden. So war die Marienbrücke im Jahr 2023 deutlich häufiger besucht, als im Jahr 2022, was zu einem großen Teil auf die temporäre Sperrung der Brücke von Anfang 2021 bis Mitte 2022 zurückzuführen ist.

Die Visualisierungen bieten eine detaillierte Aufschlüsselung der Besuchsmuster und zeigen, dass beispielsweise das Museum der Bayerischen Könige ebenfalls häufig in Kombination mit dem Schloss Neuschwanstein besucht wird. Die geographische Darstellung der Hexagone veranschaulicht dabei die Verteilung und Dichte der Aufenthaltsorte der Besucher und ermöglicht es, bedeutende Routen und Schwerpunkte in den Besuchen zu identifizieren.

2. Ruhrgebiet

Im Fokus der Analysen des Use-Cases stehen der Kemnader See und der Baldeneysee. Beide Seen sind künstlich angelegte Stauseen, die wichtige Funktionen für Naherholung und Wassersport in einer urbanen Region erfüllen. Der Kemnader See liegt zwischen Bochum und Witten und bietet Möglichkeiten für Segeln, Rudern und Radfahren entlang seiner Ufer. Der Baldeneysee, im Essener Stadtgebiet, ist der größte der Ruhrstauseen

und dient ebenfalls als bedeutendes Naherholungsgebiet mit Fokus auf Wassersport und Freizeitnutzung.

Besuchsmuster Kemnader See und Baldeneysee

Um Aufschlüsse darüber zu erhalten, ob Tagestouristen im Ruhrgebiet den Kemnader See sowie den Baldeneysee innerhalb einer Woche besuchen, wurde eine Überlappungsanalyse (siehe Abbildung 7) durchgeführt.

Abbildung 7: Überlappungsanalyse Kemnader See und Baldeneysee (Bornemann & Schneider, 2024b)

Aus der Grafik lässt sich ablesen, dass nur bis zu 5 % der Tagesgäste beide Seen besuchen, es aber nur im Sommer zu einer Überlappung der Besucher kommt. Erkennbar wird aber auch, dass beide Seen ähnlichen Zeiten von in etwa gleich vielen Tagesgästen besucht werden

Quellmarktanalysen Baldeneysee und Kemnader See

Eine weiterführende Quellmarktanalyse (siehe Abbildung 8) der Tagesgäste beider Seen ergab, dass Tagesbesucher des Baldeneysees mehr aus dem westlichen Ruhrgebiet stammen, während der Kemnader See von Tagesgästen aus dem östlichen Ruhrgebiet besucht wird.

Abbildung 8: Quellmarktanalyse von Tagesgästen am Kemnader See und Baldeneysee (Bornemann & Schneider, 2024b)

Darüber hinaus wurden die Nord- und Südufer der Seen verglichen, um mögliche Unterschiede der Besucherherkünfte identifizieren zu können. Während beide Nordufer etwas stärker frequentiert werden, sind die Unterschiede der Besucherherkünfte bei beiden Seen eher gering.

3. Sauerland

Im Fokus der Analysen des Use-Cases stehen die vier Skigebiete Winterberg, Willingen, Altastenberg und Neuastenberg. Die Skigebiete gehören zu den wichtigsten Wintersportregionen im Mittelgebirge Westdeutschlands. Sie bieten eine Vielzahl an Skipisten, Loipen und weiteren Wintersportmöglichkeiten, die vor allem aufgrund ihrer Nähe zu Ballungszentren wie dem Ruhrgebiet und dem Rhein-Main-Gebiet stark frequentiert werden. Winterberg gilt als das größte und modernste Skigebiet der Region, während Altastenberg und Neuastenberg durch ihre ruhig gelegenen Pisten attraktiv sind. Willingen bietet neben dem Skitourismus auch ganzjährig Aktivitäten. Winterberg ist im Rothaargebirge des Hochsauerlandkreises angesiedelt. Die Kleinstadt ist für seine zahlreichen Skipisten sowie Wander- und Radwege bekannt

Aufenthaltsdauer & Aufenthaltszeiträume Skigebiete Sauerland

Zum besseren Verständnis des Besucherverhaltens wurde für die Besucher der Skigebiete eine Detailanalyse der Aufenthaltsdauer und typischer Aufenthaltszeiträume durchgeführt. Abbildung 9 zeigt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Gästen in den vier betrachteten Skigebieten und verdeutlicht, dass die Gruppe der Tagesbesucher in allen Gebieten den größten Anteil der Gäste ausmacht, gefolgt von Mehrtagesbesuchern mit einem Aufenthalt von drei Tagen. In Winterberg und Altastenberg liegt der Tagesbesucheranteil bei 39 % bzw. 40 %, in Willingen und Neuastenberg bei 35 %.

Abbildung 9: Aufenthaltsdauer Skigebiete Sauerland (Eigene Darstellung in Anlehnung an Bornemann & Schneider, 2024c)

Die Analyse der Anreisetage (siehe Abbildung 10 und 11) zeigt, dass alle Gebiete sowohl von Tagesgästen als auch von Mehrtagesgästen bevorzugt am Wochenende besucht werden.

Abbildung 10: Anreisetag Tagesgäste Skigebiete Sauerland (Eigene Darstellung in Anlehnung an Bornemann & Schneider, 2024c)

Abbildung 11: Anreisetag Mehrtagesgäste Skigebiete Sauerland (Eigene Darstellung in Anlehnung an Bornemann & Schneider, 2024c)

Während Tagesgäste die Skigebiete am häufigsten an Samstagen oder Sonntagen besuchen, ist für Mehrtagesgäste der Freitag der beliebteste Anreisetag und Sonntag der häufigste Abreisetag (siehe Abbildung 12).

Abbildung 12: Abreisetag Mehrtagesgäste Skigebiete Sauerland (Eigene Darstellung in Anlehnung an Bornemann & Schneider, 2024c)

Überlappungsanalysen Skigebiete

Um Aufschlüsse darüber zu erhalten, ob Gäste im Sauerland den Besuch mehrerer Skigebiete miteinander kombinieren, wurden diverse Überlappungsanalysen unter Berücksichtigung von jahreszeitlichen Effekten durchgeführt, sowohl für Tagesgäste als auch für Mehrtagesgäste. Die Tagesgästeinanalyse zeigt, dass Skigebiete eher selten in Kombination besucht werden. Am häufigsten werden die Standorte Altastenberg und Winterberg sowie Neuastenberg und Winterberg miteinander kombiniert (siehe Abbildung 13).

Abbildung 13: Überlappungsanalyse Tagesgäste (Bornemann & Schneider, 2024c)

Mehrtagesgäste hingegen suchen während ihrer Aufenthalte häufiger mehrere Skigebiete auf (Abbildung 14). Insbesondere die Kombinationen Altastenberg mit Winterberg (45 % der Gäste), Neuastenberg mit Winterberg (36 % der Gäste) sowie Altastenberg mit Willingen (14 %) sind unter Mehrtagesgästen beliebt. Ein Vergleich der Besuchskombinationen mit der Aufenthaltsdauer zeigte darüber hinaus, dass die Wahrscheinlichkeit mehrere Orte zu besuchen, mit der Aufenthaltsdauer steigt.

Abbildung 14: Überlappungsanalyse Mehrtagesgäste (Bornemann & Schneider, 2024c)

Diese häufigsten Besuchskombinationen wurden anschließend im Jahresverlauf betrachtet. Die Analyse für Winterberg (siehe Abbildung 15) zeigt bei zwei Kombinationen einen deutlichen Jahreszeiteffekt: Mehrtagesgäste in Winterberg besuchen während ihrer Aufenthalte im Sommer den Ort Willingen weitaus häufiger als im Winter, während im Winter der Aufenthalt in Winterberg häufiger mit einem Besuch in Neuastenberg kombiniert wird. Altastenberg hingegen, wird von Mehrtagesgästen in Willingen hingegen das ganze Jahr über in ähnlicher Häufigkeit besucht.

Abbildung 15: Überlappungsanalyse Mehrtagesgäste Winterberg mit anderen Skigebieten (Bornemann & Schneider, 2024c)

Die Analyse für Neuastenberg ergab, dass die meisten Überlappungen zu Beginn und zum Ende des Jahres verzeichnet werden und Mehrtagesgäste in Neuastenberg folglich Winterberg nicht im Sommer besuchen. Eine weitere Analyse für Mehrtagesgäste in Altastenberg zeigt, dass die Überlappungen von Besuchen in Altastenberg und Winterberg ganzjährig auftreten, während Besuchskombinationen mit Willingen hingegen nur in der wärmeren Jahreszeit zu beobachten sind.

Diskussion

Die Ergebnisse bieten wertvolle Implikationen für das Management von Destinationen. Sie ermöglichen es relevante Quellmärkte von bestimmten POIs sowie Zeiträume höherer Besucherfrequenzen zu identifizieren und besser zu verstehen, welche Attraktionen von Besuchern besucht, wie diese Besuche kombiniert werden, und in welchem Umfang verschiedene Reiseanlässe zusammenhängen.

Die Ergebnisse der Detailanalysen für den Use-Case Allgäu unterstützen die Identifikation von Primär- und Sekundäranlässen, also welche Attraktionen als Haupt- oder Zusatzbesuch dienen. Diese Erkenntnisse können genutzt werden, um gezielte Maßnahmen zur Optimierung der Besucherströme und zur bedarfsgerechten Anpassung der touristischen Infrastruktur zu entwickeln. Eine weitere praktische Implikation liegt im Bereich der Verbesserung des Öffentlichen Personen Nahverkehrs (ÖPNV). Durch die Analyse von Besuchsüberschneidungen kann identifiziert werden, welche Routen häufig von Touristen genutzt werden, um verschiedene Attraktionen zu erreichen. Dies ermöglicht es, gezielt Maßnahmen zur Verbesserung der ÖPNV-Verbindungen vorzunehmen, wie zum Beispiel die Optimierung von Buslinien oder die Planung neuer Haltestellen an strategisch wichtigen Orten. Diese Verbesserungen könnten nicht nur die Mobilität der Besucher erleichtern, sondern auch zur Entlastung stark frequentierter Bereiche beitragen. Die Erkenntnisse der Analysen sind zudem für die Bewertung der Customer Journey vor Ort von Bedeutung. Ein besseres Verständnis der Abfolgen von Besuchern an verschiedenen Attraktionen hilft dabei, das Besuchererlebnis gezielt zu gestalten und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Beispielsweise könnte die Gestaltung von Informationsmaterialien, wie Broschüren oder digitalen Reiseführer-Apps, verbessert werden, um die Besucher auf attraktive Möglichkeiten für zusätzliche Besuche hinzuweisen.

Quellmarkenanalysen wie die Analyse der Besucherherkünfte des Baldeneysees und Kemnader Sees im Ruhrgebiet bieten für das Destinationsmanagements wertvolle Erkenntnisse über die Attraktivität bestimmter Standorte für Besucher aus verschiedenen Märkten, wodurch eine Wissensgrundlage für die (Weiter-)entwicklung von Angeboten in der Destination geschaffen und eine gezielte Ansprache von Besuchern in den Quellmärkten ermöglicht wird. Innerhalb des Kontextes des Besuchermanagements erlauben diese darüber hinaus eine Optimierung der Besucherlenkung zur Vermeidung von Überfüllungen. Dies trägt zu einer

verbesserten Erfahrung für die Seebesucher bei und dient zudem der Schonung natürlicher Ressourcen.

Auch die Auswertung von Aufenthaltsdauer und typischen Aufenthaltszeiträumen in Skigebieten im Sauerland ermöglicht hilfreiche Rückschlüsse für das Besuchermanagement. Die Auswertung erlaubt eine effiziente Kapazitätsplanung sowie die Entwicklung gezielter Marketingstrategien, um die Besucherzahlen an weniger frequentierten Tagen zu steigern und somit Saisonalität zu reduzieren. Des Weiteren können diese Erkenntnisse Leistungsträger vor Ort dabei unterstützen, ihre Dienstleistungen und Angebote adäquat anzupassen. Da eine gezielte Besucherlenkung sowie die zielgruppenorientierte Kommunikation mit Besuchern wesentliche Faktoren sind, die die Qualität der Gästelerfahrung maßgeblich beeinflussen, können die Ergebnisse der dargestellten Analysen sowohl zur Steigerung der Besucherzufriedenheit als auch zu einer effizienten Nutzung der verfügbaren Ressourcen beitragen.

Trotz der Vielzahl an möglichen Maßnahmen müssen die Ergebnisse der Analysen auch kritisch betrachtet werden. Eine Limitation der vorliegenden Datenanalyse liegt in der begrenzten Möglichkeit, kausale Zusammenhänge eindeutig zu bestimmen. Die erhobenen Daten zeigen zwar geographische Muster, Zeiträume sowie Häufigkeiten von Besuchen, jedoch lassen sie keine direkten Rückschlüsse darauf zu, welche Motive die Besucher zur Auswahl bestimmter Attraktionen bewegen. Hierzu sind weitere Erhebungen unter Beteiligung der Gäste nötig. Zudem sind die vorliegenden Daten, trotz ihrer weiten Verbreitung, auf den Bevölkerungsanteil der App-Nutzer beschränkt. Es kann demnach nicht garantiert werden, dass eine repräsentative Aussage zum Verhalten der Bevölkerung bzw. von Touristen auf Basis dieser Messungen getroffen werden kann. Weiterhin basieren die Analysen auf anonymisierten und aggregierten Aufenthaltsdaten, die zwar Rückschlüsse auf die Besuche zulassen

sen, aber keine individuellen Besucherprofile und deren Präferenzen detailliert erfassen können. Der notwendige Datenschutz sorgt dafür, dass dies nicht möglich ist. Eine weitere Herausforderung besteht in der Betrachtung der Zeiträume der erhobenen Daten. Die Analysen liegen bspw. nur für bestimmte Zeiträume und Marktsegmente vor und können von externen Faktoren, wie Wetterbedingungen oder besonderen Ereignissen bzw. Events, beeinflusst sein. Diese externen Faktoren können dazu führen, dass bestimmte Phänomene nur in spezifischen Zeiträumen auftreten und somit nicht auf das gesamte Jahr übertragbar sind. Langzeitstudien können hier Abhilfe schaffen. Die Stärke der im Projekt AIR genutzten Daten aus der Smartphone App liegen insbesondere in der Aufdeckung von Mustern und Strukturen zum Besucherverhalten in den Reisezielen, die mit traditionellen Erhebungen der destinationsbezogenen Marktforschung nicht oder nur mit hohem Ressourcenaufwand sichtbar gemacht werden können.

Fazit

Das vorliegende Bericht fasst die Erkenntnisse aus Analysen des Besucherverhaltens in drei AIR-Use-Case-Destinationen (Sauerland, Ruhrgebiet, Allgäu) zusammen, die durch Auswertungen mobiler Trackingdaten (passive Geolocation-Events) der App wetter.com gewonnen wurden. Die Ergebnisse liefern Einblicke in die Besucherströme, Quellmärkte und saisonale Trends, die für das Destinationsmanagement und das Besuchermanagement von Bedeutung sind. Durch detaillierte Analysen, wie Überlappungs- und Frequenzanalysen, konnten Muster identifiziert werden, die dabei unterstützen touristische Infrastrukturen zu optimieren und Besucherströme gezielter zu lenken. So können Maßnahmen ergriffen werden, um die Aufenthaltsqualität und die Zufriedenheit der Gäste zu steigern.

Die gewonnenen Daten sind hilfreich für die Planung und Anpassung touristischer Angebote und Marketingstrategien. Beispielsweise unterstützen sie die Kapazitätsplanung in Skigebieten und bieten Anhaltspunkte zur Reduktion der Saisonalität. Gleichzeitig helfen sie bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Vermeidung von Überfüllungen und zur Schonung natürlicher Ressourcen, was sowohl das Gästelerlebnis als auch den Naturschutz verbessert.

Trotz dieser vielversprechenden Ansätze gibt es Limitationen. Die Daten lassen keine direkten Rückschlüsse auf Besuchermotive zu und sind auf eine Stichprobe beschränkt, weshalb sie nicht uneingeschränkt verallgemeinerbar sind. Darüber hinaus können externe Faktoren die Daten verzerren und zu einer begrenzten Übertragbarkeit der Ergebnisse führen. Diese Einschränkungen gilt es bei der Interpretation der Analyseergebnisse zu berücksichtigen.

Hinweis

Wenden Sie sich an die entsprechenden Use Case Managerinnen und Manager, wenn Sie weitere Fragen zu diesen Ergebnissen haben.

Referenzen

- Bornemann, S.; Schneider, C. (2024a). *Projekt Globsens Air: Allgäu. Ergebnispräsentation*. Unveröffentlichte Präsentation.
- Bornemann, S.; Schneider, C. (2024b). *Projekt Globsens Air: Ruhrgebiet. Ergebnispräsentation*. Unveröffentlichte Präsentation.
- Bornemann, S.; Schneider, C. (2024c). *Projekt Globsens Air: Sauerland. Ergebnispräsentation*. Unveröffentlichte Präsentation.
- Engelhardt, D.; Naschert, L.; Reif, J.; Bellmann, C. & Schmücker, D. (2024a). *Bewertung von Datenquellen für die Besuchermessung – Multispot-Messsysteme* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.11119847
- Engelhardt, D.; Bellmann, C.; Radlmayr, C. & Reif, J. (2024b). *Besucherfrequenzen in den AIR-Use Cases: Deskriptive Analyse von mobile location events* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.11925280

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Bellmann, C.; Rebholz, D. ; Fredlmeier, S.; Pape, J. ; Bergler, M. (2024). *Analyse des Besucherverhaltens in ausgewählten AIR-Use Cases mit Hilfe von mobile location events* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.13938282

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

Anhang

Abbildung 6: Vergleich der Besucheranteile ausgewählter Attraktionen durch Besucher des Schlosses Neuschwanstein am selben Tag (2022 und 2023) (eigene Darstellung)

